

Versión PDF para imprimir desde

<http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones>

Said Hung, E. (2011). El uso de las TIC para el apoyo de la población inmigrante. El Caso del Observatorio del emigrante Colombiano Retornado. *Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones"*, 4 (1), Artículo 7. Disponible en la siguiente dirección electrónica: <http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones/>

EL USO DE LAS TIC PARA EL APOYO DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE. EL CASO DEL OBSERVATORIO DEL EMIGRANTE COLOMBIANO RETORNADO

*USES OF ICT'S TOOLS FOR THE SUPPORT OF INMIGRANT POPULATION.
THE CASE OF THE OBSERVATORY OF RETURNED COLOMBIANS*

SAID HUNG, Elias. Profesor de la Universidad del Norte (Colombia)
esaide@uninorte.edu.co

Página 162

Versión PDF para imprimir desde

<http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones>

RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo exponer los avances en torno al desarrollo de estrategias de aprovechamiento de las TIC, en el marco del proyecto de investigación-acción *Formación de redes de apoyo para el retorno voluntario de extranjeros colombianos residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía*, financiado por la Fundación La Caixa y realizado por la Universidad de Granada y la Universidad del Norte. El proyecto que dio origen a este artículo busca generar un marco idóneo para la constitución de redes de apoyo personal y social en torno a los extranjeros colombianos residentes en Andalucía, España. La consecución de este propósito se logrará a partir de la aplicación de una metodología de investigación-acción, que contribuya a la promoción del conocimiento práctico y administrativo de los diferentes escenarios relacionados con la población objeto de estudio en España. Lo antes señalado es motivado al escenario laboral en España desde 2008 hasta la fecha en lo que se refiere al número de desempleados, así como el impulso dado por el Gobierno de España al Plan de Retorno Voluntario a finales de 2008.

Palabras clave: OeCOR, inmigración, Colombia, TIC.

Recibido: 25 de enero de 2011

Aceptado: 14 de febrero de 2011

ABSTRACT

The present article will show the advances around the development of strategies of use of the TIC, within the framework of the research project *Formación de redes de apoyo para el retorno voluntario de extranjeros colombianos residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía*, sponsored by the Caixa Foundation and realised by the University of Granada and the University del Norte. The project that gave rise to this article looks for to generate a suitable frame for the constitution of networks of personal and social support around the colombian inmigrants in Andalusia, Spain. The attainment of this intention will be obtained from the application of an investigation-action methodology that contributes to the promotion of the practical and administrative knowledge of the different scenes related to the population object of study in Spain. The value of the Project take for this article come from the work scene in Spain from 2008 to date concerning the number of unemployed, as well as, the promotion given by the Government from Spain round the Voluntary Return's Plan at the end of 2008.

Key words: OeCOR, inmigration, Colombia, ICT.

Submission date: January 25th 2011

Acceptance date: February 14th 2011

Versión PDF para imprimir desde

<http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones>

1. Introducción

Tal como se ha podido apreciar en diversos encuentros o acuerdos de carácter internacional, como por ejemplo los compromisos asumidos en la Cumbre Mundial de Naciones Unidas sobre la Sociedad de la Información (2006), la 5ta Conferencia Internacional de Educación de Personas Adultas (UNESCO, 1997) ó los Objetivo del Milenio (2000), las TIC han venido ganando un papel cada vez más relevante dentro del debate del desarrollo a nivel social y de la cooperación, en especial, en lo concerniente a la necesidad de aproximación de estos recursos como herramientas que pudiesen ayudar a compensar entornos sociales desiguales en materia educativa, cultural y económica, entre otros.

Tal como lo menciona Torres (2005), existen en la actualidad múltiples formas de aproximación a lo que se entiende como Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC). Por una parte, una que entiende este proceso desde el punto de vista de conexión en redes; y otra, en la que se aproxima a éste, desde el necesario cambio de perspectiva, que pueda englobar aspectos vinculados con la justicia social, y la equidad de todas las personas que hacen parte de las diferentes sociedades en el mundo.

Es en torno a la última perspectiva mencionada en el párrafo anterior que girará el planteamiento a ser expuesto en este artículo. A partir del empleo que se hace de las TIC, desde el proyecto *Formación de redes de apoyo para el retorno voluntario de extranjeros colombianos residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía*, de aquellos procesos relacionados con lo que tiene que ver con la SIC, entre los cuales podemos citar: 1) la creciente necesidad de generación de escenarios que permitan satisfacer las necesidades de un creciente número de ciudadanos pertenecientes a la Generación Next (Sempere, 2007) ó nativos digitales (Prensky, 2007), y aquellos que aun se encuentran o pertenecen a generaciones con un alto arraigo por lo analógico y los procesos de acceso a la información y el conocimiento, sin la mediación prioritaria de las TIC; y 2) la creciente exigencia en dar un vuelco a la forma de dimensionar conceptos como la ciudadanía, ahora con el adjetivo digital en ella también (Bailey y Ross, 2004), en la que se enmarcan las normas vinculadas con el comportamiento relacionado con el uso de las tecnologías, desde el uso efectivo del internet y resto de avances TIC (Mossberger, Tolberg y McNeal, 2008), o bien desde una capacidad de acceso tecnológico de cualquier individuo (Norris, 2001).

Versión PDF para imprimir desde

<http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones>

Sean cuales fuere la identificación que cualquier persona pudiese sentirse afín, nativos digitales, generación next, técnicos, tecnófobos o, simplemente, opuestos a cualquier contacto o mediación de las TIC en sus procesos de inclusión social; existen en la actualidad una amplia diversidad de colectivos que pudiesen verse vinculados a la visión expuesta hasta ahora: entender las TIC como herramientas que contribuyan a dar impulso o fuerza educativa para la generación de procesos de aprendizaje informal e intercambio de información (Ortega et al., s.f.). Uno de estos colectivos, pudiesen ser aquellos actores involucrados en los procesos de migración (emigrantes e inmigrantes), interesados en fortalecer los mecanismos de inclusión social en y desde los países de origen y receptores, sin que ambos contextos silencien los vínculos informativos, culturales, familiares, afectivos dejados en el lugar de origen y los que puedan formarse donde se encuentre en la actualidad.

Al momento de especificar al interior del colectivo migrante, este trabajo orienta su mirada en los emigrantes colombianos residentes en España, en especial en aquellos que viven en la Comunidad de Andalucía, así como en aquellos actores colombianos y españoles (ONG's, ONGD's e instituciones públicas de Colombia y España), vinculados en el diseño y la aplicación de proyectos, actividades y políticas orientadas a la gestión y apoyo de esta población. Ello, en un contexto, no solo, enmarcado en la necesaria promoción de mecanismos que ayuden al fortalecimiento del concepto de ciudadanía en esta población, dentro del nuevo país receptor (España); sino también, de una ciudadanía digital que contribuya a la generación de nuevos mecanismos de participación social (Zavestoski y Shulman 2002; Zavestoski, Shulman y Schlosberg, 2006), y de la ampliación en el espectro de voces ciudadanas, y una implicación más activa en el delineo y acción dentro de la esfera pública y social por parte de estos emigrantes.

Lo hasta ahora expuesto se enmarcará, en un contexto social en el que los emigrantes colombianos en España y en Andalucía, en específico, además de encontrarse entre los grupos extranjeros con mayor presencia en dicho país y comunidad (Garay y Medina, 2007; Observatorio Permanente de Inmigración, 2009; Observatorio Permanente Andaluz para la Migraciones, 2009), se encuentran en medio de los impactos negativos de la crisis económica en España, en la que el 24,6% de los parados (desempleados) en dicho país sean extranjeros, es decir, 1 de cada 4 desempleados pertenecen a este colectivo (EFE, 2011), lo que ha hecho que planes formulados en el Real Decreto-ley 4/2008 (BOE, 2008), adquiera especial interés e impulso a proyectos que propendan un marco de apoyo, para el proceso de reintegración social, de los emigrantes colombianos

Versión PDF para imprimir desde

<http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones>

residentes en España, interesados en el retorno voluntario¹ hacia su país de origen.

En el marco de lo descrito, el proyecto en el que se basa este artículo, plantea generar un marco idóneo para la constitución de redes de apoyo personal y social en torno a los extranjeros colombianos residentes en Andalucía, España. Ello, por medio, entre otras cosas, del aprovechamiento de las TIC para favorecer la información, formación y asesoramiento dirigidos a las asociaciones, fundaciones e instituciones públicas relacionadas con la población extranjera colombiana residente en España y la Comunidad Autónoma de Andalucía, en especial, particularmente en relación con el retorno voluntario. Así como también, promoviendo escenarios de apoyo interinstitucional entre Colombia y España para el seguimiento de los extranjeros colombianos retornados.

2. Las líneas de acción en torno a las TIC desde el proyecto

El contexto de ejecución de las acciones o actividades puestas en marcha alrededor de las TIC, desde el proyecto *Formación de redes de apoyo para el retorno voluntario de extranjeros colombianos residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía*, se enmarca bajo una metodología de investigación acción en el que, la puesta en marcha de productos y/o escenarios virtuales, están siendo desarrollados con el acompañamiento investigativo vinculado con éste, para su mejora durante el tiempo de realización de este proyecto (Figura 1), pautado hasta junio de 2011.

¹ http://www.planderetornovoluntario.es/index_uno.html

Versión PDF para imprimir desde
<http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones>

Figura 1: Actividades desarrolladas desde el proyecto Formación de redes de apoyo para el retorno voluntario de extranjeros colombianos residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, alrededor de las TIC.

Fuente: Elaboración propia

Las estrategias de divulgación y visibilidad de cada uno de los recursos puestos en marcha, desde el mes de febrero de 2011, en el marco del proyecto aquí tratado irán ajustándose, a partir de la puesta en marcha de una acción investigativa orientada a la comprensión de los escenarios de participación social vinculados a la población de estudio desde las redes sociales y recursos TIC. Para tal fin, se inició en marzo de 2011, el estudio titulado: Análisis del empleo de las Web 2.0 en ONG's relacionadas con la migración en España.

Versión PDF para imprimir desde

<http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones>

Este estudio, de tipo cuantitativo, analiza los portales de las ONG's con sede en España que trabajan con la población inmigrante en dicho país, a partir del directorio existente en Guía Ongs (<http://www.guiaongos.org/directorio/ong/>), con el fin de analizar:

- El nivel de uso de las Web 2.0 por parte de estas organizaciones en la actualidad, para la divulgación y contacto con la población inmigrante en España, en nuestro caso la colombiana.
- El tipo de mensajes transmitidos en sus canales web 2.0, en específico en Twitter y Facebook por parte de estas organizaciones.
- El nivel y tipo de participación realizada por quienes se encuentran inscritos a estos canales.

Del número total de portales identificados y Web 2.0 para el desarrollo de este estudio, se analizarán un total de 383 mensajes publicados en cada uno de los canales de Twitter y Facebook de estas ONG's, con un nivel de confianza del 95% y $\alpha = 0,05$. La muestra total de mensajes analizados será de 766 mensajes, distribuidos proporcionalmente entre el número total de portales tomados como caso de estudio. La selección de esta muestra se realizará a partir de los mensajes publicados en estos canales del 21 al 27 de marzo de 2011. De esta forma, todos los mensajes se enmarcarán en un mismo período o línea de tiempo que garantice un proceso de registro y proceso de medición de las variables tomadas para dicho estudio. De este período de tiempo tomado, se extraerán los mensajes a ser analizados, y se analizarán el contexto alrededor de los canales web 2.0 existentes.

Las variables tomadas en consideración parten de la integración de dos métodos ya aplicados en estudios alrededor de los escenarios virtuales: el propuesto por Said, Calderón y Méndez (2011); así como por el método Oimed (Torres et al., 2011).

A partir de los métodos tomados para el desarrollo de este proyecto, se tomarán aspectos como el expuesto en la tabla 1:

Versión PDF para imprimir desde

<http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones>

A nivel de los portales de las ONG's seleccionadas
Presencia o no de canales Web 2.0
Nombre de los canales Web 2.0 empleados
Tipo de canal Web 2.0 empleado
Icono de Twitter o invitación en la homepage
Icono de Facebook o invitación en la homepage
Presencia en otras redes sociales (Web 2.0)
PERFIL
A nivel del perfil de los canales Twitter y Facebook analizados
Impacto
Tipo de influencia
Inicio actividad en Twitter
Dirección en twitter
Total de perfiles en Twitter
Número de seguidores en Twitter (followers)
Número de seguidos en Twitter (following)
Número de Tweets
Listas en Twitter (listed)
Listas creadas por el medio (lists by lasprovincias)
Inicio actividad en Twitter
Dirección en Facebook
Inicio de la actividad en Facebook
Número de amigos/fans en Facebook (especificar)
Número de enlaces publicados
Número de fotografías publicadas
Número de eventos creados
Número de vídeos publicados
Tienen página en Facebook propia las secciones o ediciones comarcales
A nivel de los mensajes publicados en Twitter y Facebook
Titular con enlace al portal de la ONG
Titular informativo con enlace, distinto al de la noticia que se enlaza
Titular con enlace precedido de resumen de la ONG
Titular con enlace a otros sitios web
Titular sin enlace
Compartir mensajes de otros en el muro
Saludo (Buenos, días, buenas noches) con enlace a la ONG
Saludo sin enlace
Invitación a participar o apelación directa con enlace a la ONG
Invitación a participar o apelación sin enlace

Versión PDF para imprimir desde

<http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones>

Petición de información con enlace a la ONG
Petición de información sin enlace
Ofrece ayuda/información/contenidos con enlace a la ONG
Ofrece ayuda/información/contenidos sin enlace
Mensajes informales (hace un buen día, por ejemplo)
Anuncio o Invitación a seguir un acto en directo en la web con enlace a la ONG
Anuncio o Invitación a seguir un acto en directo sin enlace
Otros tipos de anuncios
La ONG participa en los comentarios con intervenciones
Los usuarios publican mensajes en el muro de la ONG

Tabla 1: Variables a ser medidas en estudio propuesto.**Fuente:** Said, Arcila y Méndez (2011) y García (2011).

A la espera de los resultados que permitan fortalecer los escenarios virtuales vinculados con este proyecto, en la actualidad, se está trabajando una estrategia orientada al fortalecimiento de la visibilidad de éste a través de la búsqueda de alianzas inter-institucionales y el registro o adhesión a canales web 2.0 provenientes de otros proyectos e instituciones, con el fin de convertir el portal del proyecto en un punto de referencia que permita conocer también lo que otros hacen y los contenidos elaborados por éstos, a favor del apoyo de la población emigrante colombiana residente en Colombia (Figura 2).

Figura 2: Estrategia de fortalecimiento de recursos TIC en proyecto**Fuente:** Elaboración propia.

Versión PDF para imprimir desde

<http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones>

3. Resultados obtenidos hasta la fecha

Las actividades puestas en marcha desde el proyecto *Formación de redes de apoyo para el retorno voluntario de extranjeros colombianos residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía*, pueden ser detalladas brevemente, teniendo en cuenta el escaso tiempo de implementación.

Hasta la fecha el proyecto ha generado:

- Un portal web (<http://www.oecor.org>) en el que se exponen diferentes gamas de contenidos relacionados o de interés para la población atendida:
 - Sección documental.
 - Sección noticia.
 - Sección de empleos.
 - Sección de blogs para instituciones avocadas al trabajo con la población emigrante colombiana.
- La apertura de canales web 2.0, según la pertinencia de los contenidos a relacionados con el tema y población de estudio pautada en ella:
 - *Facebook* – difusión social de la actividad publicada desde el portal oficial del proyecto.
 - *Twitter* - difusión social de la actividad publicada desde el portal oficial del proyecto.
 - *Diigo* – Directorio de enlaces vinculados con instituciones/organismos y documentos relacionados con el proyecto.
 - *Youtube* – Publicación y divulgación de vídeos relacionados con la población emigrante colombiana en España.

Cada uno de estos productos ha venido generando diferentes mecanismos que esperan fortalecerse para ayudar a la consecución del objetivo del proyecto, a pesar de haberse puesto en práctica todos los escenarios virtuales desde mediados de febrero hasta marzo de 2011:

- 2 foros abiertos desde el portal del proyecto.
- 45 noticias publicadas.
- 4 vídeos elaborados.
- 24 vídeos vinculados, relacionados con la población de estudio.
- 44 Tweets desde el canal Twitter del proyecto.
- 25 following desde el canal Twitter del proyecto.
- 9 follows el canal Twitter del proyecto.

Versión PDF para imprimir desde

<http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones>

- 30 mensajes publicados en el muro de nuestro canal de Facebook.
- 10 documentos relacionados con la población inmigrantes expuestos desde el portal del proyecto.
- 54 direcciones en el directorio de medios y recursos dispuestos para el apoyo de la población emigrante colombiana en España y migrante, en general.

En cuanto a los resultados del estudio, aun no son palpables, en vista de la ejecución en la actualidad del plan de trabajo pautado para éste. En este momento, el estudio espera concluir con el plan de identificación de los portales de las ONG's pautada, para la selección de los mensajes del período tomado para el levantamiento de la información pautada en él; esperándose concluir en el mes de abril con el registro de los datos para su posterior análisis y aplicación de los resultados generados en torno al proyecto en varios sentidos:

- Comprendiendo mejor el nivel de uso de las TIC (web 2.0) al interior de recursos de este tipo existentes desde proyectos y entidades afines a los propósitos enmarcados en nuestro objetivo.
- Estableciendo un marco que nos permita comprender la forma como están siendo empleados los recursos TIC existentes al momento de poder apoyar a las poblaciones migrante en España.
- Comprendiendo como es el escenario de participación existente desde los recursos TIC, durante la relación constituida entre las entidades y proyectos que trabajan con la población migrante en España y estos, y viceversa.
- Fortaleciendo la estrategia de visibilidad y divulgación pautada en la actualidad del proyecto, desde un mejor aprovechamiento de los recursos TIC dispuestos ya en él.

4. Conclusión

Tal como destacamos de lo expuesto por Torres (2005), Ortega et al. (s.f.), y la UNESCO (1997), entre otros, actualmente nos encontramos en un entorno marcado por la clara importancia que cumplen los avances TIC en el desarrollo social, y en la adquisición de competencias que les permitan a los ciudadanos nuevos mecanismos de participación y ejercicio de su ciudadanía en los nuevos escenarios digitales que se abren ante nosotros. Es este contexto, las acciones puestas en marcha en el marco del proyecto *Formación de redes de apoyo para el*

Versión PDF para imprimir desde

<http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones>

retorno voluntario de extranjeros colombianos residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, no solo buscan que éste se convierta en un punto de referencia ante los emigrantes colombianos en España, sino que permita establecer claridad en cuanto a asuntos de especial interés alrededor de la relación constituida entre las TIC y la cooperación al desarrollo, a saber:

- ¿Cómo se está haciendo uso de los recursos TIC, para el aumento de los mecanismos de apoyo a la población migrante en España?
- ¿Cuán efectivos están siendo empleados estos recursos TIC, a favor del desarrollo social dentro de este colectivo, a través de la mediación ejercida desde los canales web 2.0 y recursos web dispuestos por las diferentes ONG's que trabajan con ellos?
- ¿Qué debemos hacer para mejorar la visibilidad de las diversas acciones realizadas hacia el apoyo de los migrantes en España, desde el empleo de las TIC?

Estas y otras posibles cuestiones, son las que motivan dentro del proyecto que es basado este artículo el empleo de las TIC, a favor de la consecución de sus objetivos; traduciéndose esto, no solo, en un beneficio directo al mismo, sino en el abordaje y construcción de un escenario de debate que permita concretar las declaraciones de reconocimiento de importancia y beneficio que pueden traer este tipo de recursos para quienes trabajan con los migrantes en España, en general.

Ello, desde la visión de aprovechamiento de estos recursos desde dos dimensiones (figura 3): a nivel interno de las iniciativas de cooperación, en el que se haga uso de las TIC en los procesos de gestión y de operación dentro de este tipo de proyectos; y a nivel externa, proyectando la labor de este tipo de iniciativas sobre el terreno (Acevedo, s.f.).

Versión PDF para imprimir desde
<http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones>

Figura 3: Aprovechamiento de las TIC en el proyecto Formación de redes de apoyo para el retorno voluntario de extranjeros colombianos residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, alrededor de las TIC

Fuente: Elaboración propia.

Versión PDF para imprimir desde

<http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones>

5. Referencias Bibliográficas

1. Acevedo, Manuel (s.f.). *Las TIC en las políticas de cooperación al desarrollo: hacia una nueva cooperación en la Sociedad Red*. En: http://www.cuadernos.tpdh.org/file_upload/02_Manuel_Acevedo.pdf (Consultado el 15-02-2011).
2. BOE (2008). *Real Decreto-Ley 4/2008*. En <http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/20/pdfs/A38377-38378.pdf> (Consultado el 27-03-2011).
3. EFE (2011). Desempleados extranjeros en España superan el millón. El Colombiano, 24 de febrero. En http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/desempleados_extranjeros_en_espana_superan_el_millon/desempleados_extranjeros_en_espana_superan_el_millon.asp (Consultado el 27-03-2011).
4. Garay, Luis y Medina, María (2007). *La migración colombiana a España. El capítulo más reciente de una historia compartida*. Madrid: Ministerio de Trabajo e inmigración.
5. Gobierno de España (2008). *Plan de Retorno Voluntario*. En http://www.planderetornovoluntario.es/index_uno.html (Consultado el 27-03-2011).
6. International Communication Union (2006). *Compromisos Tunes*. En <http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/7-es.html> (Consultado el 15-03-2010).
7. Observatorio Permanente Andaluz para las Migraciones (2009). *Informe Anual Andalucía e Inmigración 2009*. Sevilla: Junta de Andalucía.
8. Observatorio Permanente de la Inmigración (2009). *Anuario Estadístico de Inmigración*. En <http://extranjeros.mtin.es/es/InformacionEstadistica/Anuarios/> (Consultado el 27-03-2011).
9. Ortega, José et al. (s.f.). *Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación e Integración Social de la Inmigración*. Madrid. Ministerio de Educación. En <http://ares.cnice.mec.es/informes/10/documentos/creditos.htm>

Versión PDF para imprimir desde

<http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones>

10. Mossberger, Karen, Caroline Tolbert y Ramona Mcneal (2008). *Digital citizenship: the internet, society, and participation*. Cambridge: MIT.
11. Naciones Unidas (2000). *Objetivos del Milenio*. En <http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/index.shtml> (Consultado el 27-03-2011).
12. Norris, Pippa (2001). *Digital Divide: Civil Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide*. Cambridge. Cambridge: University Press.
13. Presnky, Marc (2001). Digital Natives, Digital Immigrant. *On the Horizon*, 9. (5). 1- 6
14. Said, Elias, Arcila, Calderón y Méndez, Jorge. (2011). El desarrollo de los cibermedios en Colombia. *El Profesional de la Información*, 20 (1). 47-53.
15. Sempere, Pedro (2007). *McLuhan en la Era Google*. Madrid: Editorial Popular.
16. Torres, Elvira et al. (2011). See you on Facebook or Twitter? The use of social media by 27 news outlets from 9 regions in Argentina, Colombia, México, Peru, Portugal, Spain and Venezuela. *12 international Symposium on Online Journalism*. Austin: Texas University.
17. Torres, Rosa (2005). *Educación en la Sociedad de la Información*. En *Palabras en Juego: Enfoques Multiculturales sobre las Sociedades de la Información*. <http://www.vecam.org/article643.html> (Consultado el 27-03-2011).
18. UNESCO (1997). *La educación de las personas adultas: la declaración de Hamburgo la agenda para el futuro*. En: <http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/con5spa.pdf> (Consultado el 27-03-2011)